

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ТУРП ЕТИШТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Камилов Муроджон Муқумжонович

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти Андижон тажриба
станцияси илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари

kamilov_74@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000839>

***Аннотация.** Ушбу мақолада Фарғона водийси шароитида турпнинг сақлашига яроқли, серҳосил ва илдизмева сифати юқори бўлган янги навини яратиш бўйича олиб борилган илмий изланишлар натижалари ёритилган.*

***Калим сўзлар:** навлар, биокимёвий таркиб, илдизмевалилар, сабзавотлар, селекция, якка танлаш йўли, дурагай, биологик ва хўжалик белгилари, линия ва дурагай популяциялари, фенология.*

Кириш. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда маҳаллий шароитларга мос энг яхши навлардан фойдаланишнинг аҳамияти катта. Экинлардан юқори ҳосил етиштиришда биринчи навбатда навларнинг талабини биологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда технологик тадбирлар орқали қондириш, иккинчидан селекция усуллари билан ўсимликнинг ўзига бевосита таъсир этиш, қимматли белги ва хусусиятларга эга навларни (дурагайларни) яратиш ҳамда қишлоқ хўжалигига жорий этиш орқали амалга ошириш мумкин.

Сабзавотчиликда юқори ва сифатли ҳосил етиштириш, самарадорлигини оширишдаги муҳим вазифалардан бири тупроқ-иқлим шароитларига мос янги навларни яратишдан иборат. Бу ўз навбатида сабзавот турларини кўпайтириш, ўсиб бораётган аҳоли ҳамда хорижлик сайёҳлар эҳтиёжини қондиришга хизмат қилади, тармоқ салоҳиятини бойитади.

Илдизмевалилар таркибида кўп миқдорда углеводлар, яхши ўзлаштириладиган азотли моддалар, витаминлар, ферментлар, хушбўй моддалар ҳамда минерал тузлардан кальций, фосфор ва бошқалар бўлгани учун ниҳоятда қимматли озиқ-овқат ҳисобланади. Турп, шолғом ҳамда редиска углеводлар, витаминлардан ташқари сифатли ўсимлик мойи, физиологик ишқорий тузлар сақлаб овқат хазм қилиш фаолиятини яхшилади ва организмда зарарли тузлар тўпланишига йўл қўймади. Бундан ташқари минерал моддаларга ва фитонцидларга бой.

Турп илдизмевасининг бир килограмми энергетик қуввати – калорияси 1507 кЖ, таркибида 88,6% сув, 1,9% оқсил, 0,2% мой, 1,5% шакар, 1,5% клетчатка, 1,0% кул моддаси мавжуд. Шунингдек 0,03 мг % каротин, 25 мг % витамин С бор.

Шунга кўра сабзавотчилик соҳасининг олдида турган муҳим вазифалардан бири-бу – илдизмевали сабзавот турлари ва навларини кўпайтириш орқали аҳолини озиқ-овқат, шу жумладан витаминларга бўлган талабини қондиришдан иборат бўлади.

Тадқиқот натижалари: Турп экини жуда қадимдан етиштирилишига қарамай уни устида илмий изланишлар жуда кам олиб борилган. Юртимизда турпнинг асосан икки нави Андижон-9 ва Маргеланская навларинигина мавжудлиги турп селекцияси борасида кенг кўламда илмий ишлар олиб боришни тақозо этади. Турпнинг Андижон-9 нави СПЭ ва КИТИ Андижон илмий тажриба станцияси олимлари томонидан Маргиланская навидан якка танлаш йўли билан яратилган.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Турп устида олиб бориладиган селекциясининг асосий вазифаси серҳосил, мева сифати юқори, сақлашга яроқли навини яратишдир.

Сабзавотчилик селекциясида дастлабки материал тариқасида маҳаллий навлар ва хорижий коллекциясидаги нав намуналаридан фойдаланиш керак. Ҳозирги вақтда селекциянинг асосий методи оилавий ва ялпи танлаш усулидан фойдаланиб туриб, жайдари навларни яхшилашдан иборат бўлмоғи зарур.

Қуйида “Турпнинг (*raphanus sativus*) серҳосил, илдизмева сифати юқори, сақлашга яроқли навини яратиш” мавзуси бўйича тадқиқот материали сифатида фойдаланилган турпнинг нав намуналари коллекцияси келтирилган.

№	Экин тури	Нав номи	Келиб чиқиши
1	Турп	Андижон-9	Ўзбекистон
2	Турп	Маргеланская	Ўзбекистон
3	Дайкон	Куз ҳадяси	Ўзбекистон
4	Дайкон	Содиқ	Ўзбекистон
5	Турп	Сквирская Черная	Украина
6	Турп	Ника	Белорусия
7	Дайкон	Миновазе	Япония
8	Турп	Южанка	Россия
9	Турп	Октябрьская-1	Россия
10	Турп	Одесская-5	Украина

Турпнинг нав намуналарини биологик ва хўжалик белгилари бўйича ўрганиш ва истиқболли навларини танлаш мақсадида Россия, Беларусия, Япония, Украина ва бошқа давлатларнинг коллекциясидан фойдаланилди. Ушбу мақсад йўлида Андижон илмий тажриба станциясида 2016 йилдан буён турпнинг 10 дан ортиқ нав намуналари ёзги такрорий муддатда экиб ўрганилмоқда.

2022 йил 10 августда жами 10 та нав намуналари қатор оралари 70 см қилиб олинган пушталарга лента усулида ўсимликлар орасини 12 см, 2 қаторли қилиб экилди. Тажриба қайтариқсиз ва ҳар бир намуна майдони 10 м².

Вегетация даврида қуйидаги фенологик кузатув, биометрик ўлчовлар, морфобиологик ва хўжалик белгилари бўйича баҳоланади:

Турп ўсимлиги нав намуналарини фенологик кузатувлари (2022й).

(Барча нав уруғлари 10-август куни экилган.)

Нав намуналари	Экиш-кўчатларни униб чиқиши.		пайдо	пайдо	ҳосил	яроқли	Ҳосилни йиғишгача
	10%	75%	барг	барг	Илдизмева	учун	
			1-ҳақиқий бўлишигача	5-6 та бўлишигача	бўлишигача	Истеъмол илдизмевалар бўлишигача	
Андижон-9 (Қ)	13.08	16.08	21.08	05.09	25.09	27.10	14.11

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Магеланская	13.08	16.08	20.08	05.09	25.09	27.10	14.11
Куз хадяси	14.08	16.08	18.08	06.09	28.09	23.10	11.11
Содиқ	13.08	15.08	20.08	05.09	27.09	21.10	11.11
Сквирская Черная	14.08	16.08	22.08	08.09	29.09	02.11	19.11
Ника	13.08	15.08	17.08	07.09	25.09	19.10	08.11
Миновазе	13.08	15.08	17.08	06.09	24.09	18.10	08.11
Южанка	13.08	16.08	21.08	05.09	29.09	02.11	19.11
Октябрьская-1	14.08	15.08	17.08	06.09	26.09	20.10	10.11
Одесская-5	13.08	16.08	20.08	03.09	15.09	01.10	10.10

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, Маргеланская, Содиқ (дайкон), Южанка навларининг уруғлар экилгандан ёппасига униб чиқиши, уруғлар ёппасига униб чиққандан биринчи ҳақиқий барг пайдо бўлиши, униб чиққандан 5-6 та барг пайдо бўлишигача бўлган фенологик фазаларнинг давомийлиги қиёсий нав билан бир хил кўрсаткични қайд этди. Аммо илдизмева ҳосил бўлишидан бошлаб, линиялар ўртасида фарқ сезила бошлади.

Уруғлар ёппасига униб чиқишдан илдизмева ҳосил бўлишига қиёсий ва тажрибадаги нав намуналарда 40-44 кунни ташкил этди. Фақатгина битта Одесская-5 навида ушбу кўрсаткич 30 кунни ташкил этиб, қиёсий нав ва тажрибадаги навларга нисбатан 10-14 кунга эрта илдизмева ҳосил қилди.

Уруғларнинг ёппасига униб чиқишдан (истеъмол учун яроқли илдизмевалар ҳосил бўлишигача амал даври ўрганилаётган нав намуналарда турлича бўлди. Қиёсий Андижон-9 нави ва Маргеланская навида ушбу кўрсаткич 72 кунни, Куз хадяси, Содиқ, Ника, Миновазе, Октябрьская-1 навларида 64-68 кунни ташкил этди. Сквирская Черная ва Южанка навларида 78 кундан иборат бўлди. Ушбу кўрсаткич Одесская-5 навида жуда эрта бўлиб 46 кунни ташкил этгани сабабли қиёсий ҳамда тажрибадаги бошқа навларга нисбатан 18-46 кунга эрта пишиб етилди.

ХУЛОСА. Ўтказилган тажрибаларда фойдали ва хўжалик белгиларига эга бўлган турпнинг энг яхши нав намуналарини ҳар томонлама баҳолаш, сифат кўрсаткичларини таҳлил қилиш ва фенологик кузатувлар ҳисобини юритиш орқали, сифатли нав намуналари танлаб олинади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28-январдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4575-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 апрелдаги “Сабзавот-полизчилик, боғдорчилик ва узумчилик йўналишидаги фермер хўжалиklarининг ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 258-сонли қарори.
3. Р.А.Ҳақимов, А.С.Ҳақимов, А.А.Тошмухамедов “Сабзавот ва полиз экинлари уруғчилиги”. Т-2003.
4. Сабзавот, полиз ва картошка экинларининг маҳаллий навлари каталоги. Р.Ҳақимов, Р.Мавлянова ва бошқалар. Т.2016.

5. Б.Ж.Азимов, Б.Б.Азимов “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси” Т.2002
6. Исашов, Анваржон, Нодирбек Аъзамович Мирфозилов, and Ферузбек Холидинович Абдулҳақов. "ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ПОЛИВА." *Universum: технические науки* 12-2 (93) (2021): 37-41.
7. <https://agroklass.com/vyrashhivanie-redki.html>.
8. <https://rastenievod.com/redka.html>.
9. <https://flo.discus-club.ru/rodyka.html>.
10. <https://fazenda.net.ua/stat-catalog/vyracshivanie-redki-iz-semyan--posadka-uhod-i-sbor-chast-pervaya/>.